

QISHLOQ XO'JALIGI SHAROITIDA SUV RESURLARIDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISH

Bobojonov Nurimon Shaxriyor-o'g'li

“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti,
talabasi, nurimonbobojonov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192034>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 20-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Resurs, strategiya, kommunikatsiya, kompleks, elektron, statistika, subyekt, Smart Water, gidrologik, post, sarf, energiya, onlayn.

ABSTRACT

Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali foydalanishda raqamlashtirishning ahamiyati va o'rni haqida fikr mulohazalar keltirilgan. Qolaversa, qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali foydalanishda raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha fikr yuritilgan.

Kirish. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot – kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora – tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlari to'g'risida”gi Farmonida raqamli texnologiyalar asosida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni takomillashtirish vazifasi belgilab berilgan.

Asosiy qism. Raqamlashtirish suv xo'jaligi tarmog'ida ma'lumotlarni elektron almashish, statistik ma'lumotlarni to'plash va ularni tahlil qilish, suv xo'jaligi subyektlari uchun dolzarb xizmatlar va ma'lumotlarni raqamli texnologiyalar yordamida taqdim etish, bu borada jarayonlarning shaffofligini oshirish va inson omilini kamaytirish choralarini ko'rish, idoralararo suv xo'jaligiga oid ma'lumotlarning elektron almashinuvini yo'lga qo'yish imkonini beradi.

So'nggi yillarda kuzatilayotgan iqlim o'zgarishi, global isish, qurg'oqchilik kabi holatlar suv resurslarining taqchillashuvini keltirib chiqarmoqda. Bu turli tadqiqot institutlari tomonidan berilayotgan prognozlaarda ham o'z aksini topmoqda. Jumladan, jahon resurslari institutining prognoziga ko'ra, 2040 – yilga borib O'zbekiston suv tanqisligi eng yuqori bo'lgan 33 ta mamlakatning biriga aylanadi. Bunday holatda oldimizda turgan asosiy vazifa mavjud suv resurslaridan samarali foydalanishdir.

Suv resurslaridan foydalanishdagi asosiy muammolardan biri – suv hisobining aniq yuritilmasligidir. Bizda amalda bo'lib turgan tartibga ko'ra, qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga suv vakolatli organ, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan ajratiladigan limit bo'yicha beriladi. Bunda Irrigatsiya

tizimlari havza boshqarmasi suvdan foydalanish bashoratini umumlashtirib, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligiga suv olish limitlari bo'yicha takliflar kiritib, tasdiqlangan limitlar asosida magistral kanallar, suv xo'jaligi obyektlari, irrigatsiya tizimlari, viloyat va tumanlar bo'yicha suv olish limitlarini belgilaydi. Ushbu tartib suvdan tejamkorlik asosida foydalanishga rag'batlantirmaydi. Chunki, qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyekti qancha suv sarflanishidan qat'i nazar, ya'ni limitda ko'rsatilganidan oz sarflasa ham, ko'p sarflansa ham unga ajratilgan limitda ko'rsatilgan miqdordagi suv uchun haq to'laydi. Aslida hozirgi vaqtda mamlakatimiz qishloq xo'jaligida tadbirkorlik subyektlari tomonidan sarflangan suvning aniq miqdorini hisoblash ham imkonsizdir. Qachonki sarflangan aniq suv miqdori uchun to'lov qilinadigan bo'lsa, o'shandagina suvdan foydalanuvchilar tejamkorlik bilan foydalanishga harakat qiladi.

Ushbu muammoning yechimlaridan biri – suvdan foydalanish jarayonini to'liq raqamlashtirish orqali suv sarfining aniq hisob – kitobini yo'lga qo'yishdir. Shu sababli mamlakatimizda suv xo'jaligi tarmog'ini raqamlashtirishga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 – yil 10 – iyuldagi “O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 – yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-6024-sonli farmoniga binoan O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 – yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu farmoniga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligiga Konsepsiyada belgilangan ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish orqali 2030 – yilga qadar suv resurslarini boshqarishni raqamlashtirish sohasida quyidagi ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlash vazifasi yuklatilgan:

- barcha irrigatsiya tizimi obyektlariga “Smart Water” (“Aqlli suv”) suv o'lchash va nazorat qilish qurilmalari o'rnatilib, suv hisobini yuritishda raqamli texnologiyalarni joriy etish;

- 100 ta yirik suv xo'jaligi obyektlarida suvni boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish.

Suv resurslaridan foydalanishni raqamlashtirish bo'yicha so'ngi yillarda ko'plab ishlar olib borilmoqda. Ushbu ishlar doirasida:

- daryo va soylarda 6 ta gidrologik post qurilishi va qayta tiklanishi, 6 ta gidrologik post raqamli texnologiyalar asosida avtomatlashtirilgan uskunalar bilan jihozlandi;

- “Smart Water” (“Aqlli suv”) raqamli texnologiyasi asosida suvning hisobi yuritiladigan suv xo'jaligi obyektlari soni 18576 tagacha yetkazildi;

- 60 ta yirik suv xo'jaligi obyekti raqamli texnologiyalar asosida avtomatlashtirilgan boshqaruvga o'tkazildi;

- Suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi 1688 ta nasos stansiyasidagi 5231 ta nasos agregatining elektr energiyasi iste'moli va suv sarfi hisobining monitoring “onlayn” rejimda olib borish yo'lga qo'yildi;

- mavjud meliorativ kuzatuv quduqlarining 2100 tasida raqamli texnologiyalar orqali monitoring olib borilishi yo'lga qo'yildi.

Xulosa. So'nggi yillarda tobora tanqislashib borayotgan suv resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish uchun yuqoridagi me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni sifatli bajarish talab etiladi. Qishloq xo'jaligi tarmog'ida mavjud suv resurslaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish uchun ulardan foydalanish jarayonini to'liq raqamlashtirishga imkon qadar tezroq o'tish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 – yil 10 - iyuldagi “O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 - yillarga mo'ljallangan Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” 6024 – sonli farmoni. Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida” 01.03.2022 – yildagi PQ-144-sonli qarori.
3. Kosimova. A., Main features of language learning strategies. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1247-1249.
4. Азизова, Ф. Х., Юлдашева, М. Т., Отажонова, А. Н., Ишанджанова, С. Х., Махмудова, Ш. И., & Миртолипова, М. А. (2018). Морфологические особенности тимуса при экспериментальном гипертиреозе, вызванном в препубертатном периоде. Морфология, 153(3), 12-13

